

СУҒОРИШ УСУЛЛАРИ, ТАРТИБЛАРИ ВА МАЪДАН ЎҒИТЛАР МЕЪЁРИНИ ҒЎЗАНИНГ ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Хурсанбой Эсанович Махсадов

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий
тадқиқот институти Жиззах илмий-тажриба станцияси

Ғулом Рустамович Караев

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий
тадқиқот институти Жиззах илмий-тажриба станцияси

E-mail: karayevgulomgmail.com

Жасур Саидович Ўралов

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий
тадқиқот институти Жиззах илмий-тажриба станцияси

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада кучсиз шўрланган тупроқлар шароитида Пахтакор-3 навини эгатлаб, эгилувчан қувурлар ва томчилатиб суғориш усулларида турли суғориш тартибларида етиштириш агротехникаси бўйича олиб боришган тадқиқот натижалари келтирилган.

Kalit so‘zlar: эгатлар орқали суғориш, томчилатиб суғориш, эгилувчан қувурлар орқали суғориш, ғўза, тупроқ, намлик, суғориш меъёри, сув сарфи, ўғит меъёри.

Khursanboy Esanovich Makhsadov

Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute, Jizzakh
Scientific-Experimental Station

Ghulam Rustamovich Karaev

Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute, Jizzakh
Scientific-Experimental Station

E-mail: karayevgulomgmail.com

Jasur Saidovich Oralov

Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute, Jizzakh Scientific-Experimental Station

ABSTRACT

This article presents the results of the research on agrotechnics of cultivation of Pakhtakor-3 variety in the conditions of weakly saline soils, using flexible pipes and drip irrigation methods in different irrigation methods.

Keywords: sprinkler irrigation, drip irrigation, flexible pipe irrigation, cotton, soil, moisture, irrigation rate, water consumption, fertilizer rate.

KIRISH

Кейинги йилларда сув танқислиги Республикамизни барча вилоятларида, жумладан Жиззах вилоятида ҳам сезиларли даражада кузатилмоқда ва пахта, ғалла ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигига кескин таъсир кўрсатмоқда.

Вилоятда суғорилиб деҳқончилик қилинадиган 300 минг гектар майдон мавжуд бўлиб, унинг 100 минг гектарига сув насослар орқали етказиб берилади.

Шунга қарамасдан Жиззах вилоятда ғўзани парваришлашда ер, сув ва бошқа ресурслардан самарали фойдаланиш ҳамда юқори ҳосилдорликка эришишни таъминлайдиган замонавий инновацион ишланмалар, хусусан тупроқ, иқлим ва ғўза навларини эътиборга олган ҳолда ишлаб чиқилган суғоришнинг тежамкор технологиялари мавжуд эмаслигидан, суғориш тадбирлари асосан эгатлар орқали амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 декабрдаги даги “Пахта хом ашёсини етиштиришда томчилатиб суғориш технологияларидан кенг фойдаланиш учун қулай шарт-шароитлар яратишга оид кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4087-сон қарорида мавжуд сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, томчилатиб суғориш йўли билан ғўза етиштириш соҳасидаги инновацион ғоялар, илмий-тадқиқот ишланмалари, замонавий технологиялар ва илмий ютуқларни кенг жорий этиш ҳамда республика ҳудудларининг тупроқ-иқлим ва бошқа шароитларини ҳисобга олган ҳолда томчилатиб суғориш технологияларини қўллаш учун илмий-амалий ва услубий

асосларини шакллантириш вазифаларини амалга ошириш ишлари эътироф этилган.

Жиззах вилояти шароитида ғўзани парваришлаш агротехнологиялари тизимида суғориш ва ресурстежамкор технологияларни қўллаш орқали юқори натижаларга эришиш мумкин. Хусусан, пахта майдонларида ғўзани томчилатиб суғориш ва бунда минерал ўғитларни сувда эриган ҳолда (фертигация) қўллаш ҳамда суғоришда сувни эгатга сунъий эгилувчан қувурлар орқали тақсимлаш нафақат сувни тежаш, балки ўғитлардан самарали фойдаланиш имкониятини яратади.

Шунингдек, ғўза томчилатиб суғорилганда тупроқнинг зарурий юза қатламигина намлантирилади, бунинг натижасида ўсимлик учун зарарли бўлган тузларни тупроқнинг пастки қатламидан, юқориги қатламга қўтарилишининг олди олинади, тупроқнинг мақбул мелиоратив режими таъминланади, натижада ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши учун қулай шароит яратилади.

Шу билан бирга, бу технологияни қўллаш натижасида ғўза экилган майдонларда оддий эгатлаб суғориш усулига нисбатан, суғоришларни кам меъёрларда ўтказилиши, тупроқнинг агрофизик, сув-физик ва агрохимёвий хоссаларини яхшиланиши, суғориш сувларини тежалиши ҳамда пахтадан юқори ҳосил олинishi таъминланади.

Бундан олдин Жиззах вилояти шароитида томчилатиб ва эгилувчан қувурлар орқали суғориш усуллари тупроқнинг мелиоратив ҳолатига таъсири бўйича етарлича илмий тадқиқотлар олиб борилмаган ва долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ќўзани суғоришнинг мақбул муддатлари, меъёрлари ва суғориш тартибларини ишлаб чиқишга қаратилган илмий тадқиқотлар олиб бориш долзарб ҳисобланади. Ќўзани суғориш муддати ва меъёрини ўсимликнинг илдиз тизимини қамрайдиган қатламдаги тупроқ намлигини энг пастки мақбул чегарасига қараб белгилаш устида олимлар томонидан кўп йиллик изланишлар олиб борилган. Ќўза мажмуидаги экинлар учун тупроқнинг суғориш олди намлиги чекланган дала нам сиғимига нисбатан (ЧДНС) 60-80 фоиз орасида бўлишини кўпгина олимлар таъкидлашган.

Ќўзада томчилатиб суғориш тизимини қўллашда Новиков А.В ва олимларнинг [2] ўтказган тадқиқотларида тупроқни яхши намланиши, ғўзани ўсиши ва ривожланиши учун қулай имкониятлар яратиши, сув иқтисоди 56,6-

57,6% бўлиши қўзатилиб, ҳосилдорлик эгат орқали суғорилганга нисбатан 25,7% га кўп бўлиши аниқланган.

Р.С.Назаровнинг [3] кўп йиллик олиб борган илмий тадқиқотлари натижаларида ғўзанинг мақбул ривожланиши ва юқори маҳсулдорлиги учун тупроқ намлиги дала нам сифимига нисбатан 65-70 фоиздан кам бўлмаслиги аниқланган. Шунингдек, эрта-ўрта пишар ғўза навларини суғориш давомийлигини гуллаш ва ҳосил тўплаш даврида 18-20 соат, пишиш даврида 14-16 соат белгиланиш юқори самара бериши таъкидланган.

Ф.М.Саттаров [5] томонидан олиб борилган илмий тадқиқотларда ғўзанинг суғориш олди тупроқ намлигини мақбул тартибига мос ҳолда суғориш муддати ва меъёрини тўғри белгилаш ўсув даври давомида 15-20 фоизгача сувни тежалиши ҳамда гектаридан ўртача 3-4 центнергача қўшимча пахта ҳосили олиш мумкинлиги исботланган.

А.Ҳайдаров [6] Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида «Андижон-77» ва «Наврўз» ғўза навларини парваришда маъдан ўғитлар билан гектарига N_{200} , P_{140} , K_{100} кг меъёрда озиклантириш юқори самара берганлигини қайд этган. Бунда, ғўзанинг ўрта толали «Андижон-77» навини тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-65-60% тартибда, ўсув даврида 0-2-1 тизимда, гектарига ўртача 3577 м^3 меъёрда, «Наврўз» навини эса 70-70-60% тартибда, 1-2-1 тизимда ўсув даврида 4048 м^3 меъёрда суғориш яхши самара берганлиги қайд этилган.

Бугунги сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган сув миқдорини камайтириш ва сувдан фойдаланиш самарадорлигини оширишда экинларга томчилатиб суғориш тизимини жорий қилиш ҳам муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

М.Саримсақов [4] томонидан типик бўз тупроқларда томчилатиб суғориш тизимида ғўза етиштирилганда суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 75-75-60% тартибда бўлиши, ўсимлик мавсум давомида кам меъёрда 1-5-2, 2-5-2 тизимда, 8-9 маротаба, гектарига жами $2800-3200 \text{ м}^3$ меъёрда сув сарфланиши тавсия этилган.

Суғоришда сувни оқовага имкон қадар кам чиқариш, тўпланган намликни эса тупроқ юзасидан физик буғланишига йўл қўймаслик, эгатлаб суғориш технологияси элементлари бўлиб, уларни янада такомиллаштириш борасида изланишлар олиб боришнинг долзарблиги шубҳасиздур.

NATIJALAR

Пахтакор-3 ғўза нави ПСУЕАИТИ Жиззах илмий тажриба станциясида Ж.Уралов, С.Уралов, Ж.Ахмедов ва бошқалар томонидан С-6524 х F2(Л-1 х Бухоро-6) навларини чапиштиришдан олинган дурагай популяциясидан белгили танлаш йўли билан яратилган.

Нав ўрта толали асосий поясининг бўйи 110-115 см. Пояси яшил қўнғир, ўртача тукланган, кузда қизғиш рангга киради, мустаҳкам, ётиб қолмайди. Ҳосил шохлари 1,5-2 типга мансуб бўлиб поясининг 5-6 барглари қўлтиғида пайдо бўлади. Ўсимлик тупи конуссимон, илдизи тупроққа чуқур кетади, ер ости сувларидан ҳам фойдаланади. Барглари яшил рангда бўлиб ўртача катталиқда, 3-5 панжали. Гули ўртача катталиқда сарғиш рангда, гулолди барглари ўртача катталиқда. Кўсаги йирик тухумсимон шаклда, кўсак усти оч яшил, ўртача чуқурчали. Пахтаси чанокда мустаҳкам жойлашганлиги туфайли тўкилиб кетмайди, қўлда ва машинада яхши терилади.

Бу нав ўртапишар навлар гуруҳига кириб ўсув даври 118-126 кун. Бир кўсакдан чиққан пахтанинг вазни ўртача 7,0-7,2 г, 1000 дона чигит вазни 130-132 г, асосан 5 чанокли, тола чиқиши 37-38%, штапел узунлиги 33,5-34,6 мм, толанинг солиштирама узилиш кучи 27,5-29,0 гк, метрик номери 5800-6000, тола пишиқлиги 4,6-4,7, микронейр кўрсаткичи 4,3-4,4, вилтга чидамли, толаси IV–типга мансуб. Ҳосилдорлиги 40-45 ц/га.

Навни тупроқ унумдорлиги ва механик таркиби, мелиоратив ҳолати, табиий шароитидан келиб чиқиб бир гектар ҳисобига 90-100 минг туп сони қолдириш ва шу тупларни озикага бўлган талабини қондирилиши зарур.

Навнинг қурғоқчиликка чидамлилигини ҳисобга олиб суғоришни 65-65-60% ЧДНС га нисбатан 0-2-0; енгил кумоқ тупроқларда 1-2-0 тизимида камида 2-3 марта суғорилиши ва озиклантириш оч тусли бўз тупроқларда азот 200-220 кг/га, фосфор 140-150 кг/га, калий 100-110 кг/га миқдорда қўлланса ҳосилдорлик 40-45 ц/га ва ундан юқори бўлади.

Тажриба даласига маҳаллий ўғитлар 9-ноябр куни солиниб, 11-ноябрь куни **1-тажриба** даласи, 13-ноябрь куни **2-тажриба** даласи 30-35 см чуқурликда шургор қилинди.

Ер текисланиб шўр ювиш учун пол олинди ва 24-30.12 куни **1-тажриба** даласи 2500-3000 м³/га меъёрда, 20-24.12 куни **2-тажриба** даласида 3500-4000 м³/га меъёрда шўр ювилди.

Эрта баҳорда ер етилиши билан 15.03-18.03 да поллар бузилиб борона қилинди.

Шўр ювилган барча вариантларда фосфорли ўғитнинг йиллик меъёри 70 фоизи ва калийли ўғитнинг 50 фоизи ерни чигит экишга тайёрлаш вақтида чизеллашдан олдин солиниб 18-20 см чуқурликда чизелланди.

Фосфорли ўғитнинг қолган қисми ғўзани гуллаш даврида ва калийли ўғитининг қолдган қисми эса шоналаш даврида берилди.

Азотли ўғитлар эса ғўзанинг 3-4 чин барг, шоналаш ва гуллаш даврининг бошида берилган бўлса қолган қисми 1-ва 2-суғоришлар билан сувда эритилган ҳолда (вар.2,3,4,5,6,7,8,9) берилди.

Тажриба даласида ғўза анъанавий усулда суғорилган 1-вариантда амал даврида 3 маротаба суғорилган бўлса, эгилувчан қувурлар орқали суғорилган 2-3-вариантларда 3 маротаба, 4-5 вариантларда 4 маротаба ва томчилатиб суғорилган 6-9 вариантларда эса 4-5 маротаба суғоришлар амалга оширилди. Ҳашаротларга қарши кураш зарурат туғилганда олиб борилди.

Тажрибада ғўза анъанавий усулда суғорилган (вар.1) вариантда суғориш олди тупроқ намлигини ЧДНС га нисбатан 70-70-60 фоиз миқдориди сақлаб

туриш учун ғўзани амал даврида 3 маротаба, эгилувчан қувурлар орқали суғориш олди тупроқ намлигини ЧДНС га нисбатан 70-70-60 фоиз миқдориди сақлаб туриш учун (2-3-вариантларда) 3 маротаба, суғориш олди тупроқ намлигини ЧДНС га нисбатан 75-75-60 фоиз тартибиди суғорилган 4-5 вариантларда 4 маротаба ва худди шу суғориш тартибларида томчилатиб суғорилганда 6-9 вариантларда 4-5 маротаба суғоришлар амалга оширилди.

Ғўза пишиш фазасига кириши билан ўсиш жараёни секинлашади. Бу даврда озиқа моддалар барглари ва поялар орқали кўсакларга етиб боради. Бу даврда ўтказилган кечки суғоришдаги катта меъёрдаги сув сарфи тупроқни совитади, ҳаво намлигини оширади ва кўсакларни очилишини кечиктиради. Бу даврда берилган сувлар иккиламчи вегетатив ўсишга олиб келади. Шу мақсадда ғўзани пишиш фазасида суғормаслик мақсадга мувофиқ бўлади.

Тажрибаларимизда ғўза анъанавий усулда суғорилган (вар.1) вариантда ҳар суғоришда 575-940 м³/га сув сарф этилиб, мавсумий суғориш меъёри 2425 м³/га ни ташкил этди.

Вўза эгилувчан қувурлар орқали суғорилган (вар.2-5) вариантларда эса ҳар суғоришда гектарига 325-510 м³ сув сарфланиб, мавсум давомида ҳар гектар ерга 1600-1815 м³/га сув сарфланиб, иқтисод қилинган сув миқдори 610-825 м³ (25,0-34,0%) ни ташкил этди, томчилатиб суғорилган 6-9 вариантларда мос ҳолда 315-415 ва мавсум давомида 1610-1680 м³/га сув сарф этилиб, ҳар гектар ерни суғоришда 745-815 м³ (30,0-34,0%) сув иқтисод қилиб қолинди.

Суғоришлар оралиғи ғўза анъанавий усулда суғорилган (вар.1) вариантда 24-25 кунга, эгилувчан қувурлар орқали суғорилган (вар.2-3) вариантларда 20-21 кунга, 4-5 вариантларда 12-14 кунга ва томчилатиб суғорилган 6-9 вариантларда мос ҳолда 19-20, 12-14 кунга тўғри келди (1-жадвал).

1.1-жадвал

Суғориш муддатлари ва меъёрлари.

Вариантлар	Кўрсаткичлар	Суғоришлар					Мавсумий суғориш меъёри
		1	2	3	4	5	
Вар-1	Суғориш муддати	30.VI	25.VI I	18.VII I	-	-	2425
	Суғориш меъёри, м ³ /га	575	940	910	-	-	
	Суғоришлар оралиғи	-	25	24	-	-	
Вар 2-3	Суғориш муддати	25.VI	15.VI I	5.VIII	-	-	1600
	Суғориш меъёри, м ³ /га	410	590	600	-	-	
	Суғоришлар оралиғи	-	20	21	-	-	
Вар 4-5	Суғориш муддати	20.VI	12.VI I	26.VII	9.VIII	-	1815
	Суғориш меъёри, м ³ /га	325	500	510	480-	-	
	Суғоришлар оралиғи	-	12	14	14	-	
Вар 6-7	Суғориш муддати	26.VI	15.VI I	4.VIII	23.VIII	-	1610
	Суғориш меъёри, м ³ /га	400	415	385	410	-	
	Суғоришлар оралиғи	-	19	20	19	-	
Вар 8-9	Суғориш муддати	20.VI	2.VII	15.VII	29.VII	12.VIII	1680
	Суғориш меъёри, м ³ /га	345	330	365	325	315	
	Суғоришлар оралиғи	-	12	13	14	14	

МУНОКАМА

Пахтадан эртаги ва сифатли ҳосил етиштириш учун чигитни сифатли қилиб тайёрланган, тупроғи қизиган ва етарли даражада нам бўлган майдонларга экиш мақсадга мувофиқдир.

Тажриба даласида экилган чигитни униб чиқиш суръати барча қайтариқларда ва вариантларда аниқланди (1.2-жадвал).

Умуман олганда, чигитни униб чиқиш суръатига ўрганилаётган омилларнинг таъсири сезиларли бўлмади ва барча вариантларда деярли бир хил чигит экилгандан кейин 8-куни униб чиқа бошлади, 10-куни ғўза ниҳолларини 50 фоизи униб чиққан бўлса, 12-куни ниҳолларни тўлиқ униб чиққанлиги кузатилди.

1.2-жадвал

Кўчатларни униб чиқиш суръати.

Вариантлар	Кўчатларни униб чиқа бошлаши	Униб чиққунча бўлган кунлар, кун	50 фоиз кўчатларни униб чиқиши	50 фоиз кўчатлар униб чиққунча бўлган кунлар, кун	Кўчатларни тўлиқ униб чиқиши	Тўлиқ униб чиққунча бўлган кунлар, кун
1-тажриба						
1	1.05	8	3.05	10	5.05	12
2-3	1.05	8	3.05	10	5.05	12
4-5	1.05	8	3.05	10	5.05	12
6-7	1.05	8	3.05	10	5.05	12
8-9	1.05	8	3.05	10	5.05	12

Ўзанинг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда кўчат қалинлигини тўғри танлаш юқори ва сифатли пахта ҳосили олишни таъминлайди. Мақбул кўчат қалинлигида тупроқдаги намликдан яхши ва тўлиқ фойдаланилади, намликни тупроқ юзасидан буғланиб исроф бўлиши камаяди. Шунинг эътиборга олиб ғўза ниҳоллари тўлиқ униб чиққандан кейин уларда 2-3 та чин барг пайдо бўлганда ягана қилинди.

Пахта терими олдида (ҳосилни йиғиштиришдан олдин) кўчат қалинлиги вариантлар бўйича яна ҳисоблаб кўрилди.

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, ҳосилни йиғиштиришдан олдин ҳақиқий кўчат қалинлиги анъанавий усулда суғорилган 1-вариантда 98,0 минг туп/га ни, эгилувчан қувурлар орқали тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 фоиз тартибида суғорилган 2-5-вариантларда 93,1-96,3 минг туп/га ни, ЧДНС га нисбатан 75-75-60 фоиз тартибида суғорилган 4-5-вариантларда 91,2-94,0 минг туп/га ни ташкил қилган бўлса, томчилатиб суғориш усулида тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 ва 75-75-60 фоиз тартибларида суғорилган 6-7 ва 8-9-вариантларда ҳақиқий кўчат қалинлиги 92,2-97,1; 93,2-94,4 минг туп/га дан иборат бўлди.

Тажрибада суғориш усуллари, тартиблари, меъёрлари ва озиклантириш меъёрлари ғўзани ўсиши, ривожланиши ва ҳосил тўплашига ўз таъсирини

кўрсатди. Буни аниқлаш мақсадида ҳар ойнинг бошида ғўзанинг ўсиши ва ривожланишини аниқлаш мақсадида фенологик кузатувлар олиб борилди (1.3-жадвал).

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики, 1 июн ҳолатига ғўзанинг бўйи суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60% тартибда анъанавий усулда суғорилган 1-вариантда 18,2 см ни, чин барглар сони 6,4 донани ташкил қилган бўлса, шу суғориш тартибида эгилувчан қувурлари орқали суғорилган 2-3 вариантларда ғўзанинг бўйи 18,9; 15,4 см ни, чин барглар сони 6,2; 5,7 донани ва томчилатиб суғорилган 6-7-вариантларда мос равишда 19,3; 15,6 см ни, чин барглар сони 6,4; 5,7 донани ташкил қилди. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 75-75-60% тартибда эгилувчан қувурлари орқали суғорилган 4-5 вариантларда ғўзанинг бўйи 19,0; 15,7 см ни, чин барглар сони 6,6; 5,6 донани ва томчилатиб суғорилган 6-7-вариантларда мос равишда 20,9; 16,5 см ни, чин барглар сони 6,6; 6,1 донани ташкил қилди.

Ўғит меъёрларини $N_{200} P_{140} K_{100}$ кг/га дан $N_{160} P_{105} K_{75}$ гача камайтирилган вариантларда ғўзанинг бўйи 1,2-3,2 см га пастрок, чинбарглар сони эса 0,2-0,5 донага кам бўлди.

Кейинги кузатувларда ғўзани ўсиши ва ривожланишига ўрганилаётган факторларнинг таъсири янада сезиларли бўлди.

1-августда олиб борилган кузатувларда энг яхши кўрсаткичлар суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 75-75-60% тартибда суғорилган ва маъдан ўғитлари билан $N_{200} P_{140} K_{100}$ кг/га меъёрида озиклантирилган 8-вариантда бўлиб ғўзанинг бўйи 96,5 см, ҳосил шохи 11,8 донани, тугунчалар сони 4,1 донани ва кўсаклар сони 8,4 донабўлганлиги аниқланди.

1-сентябрда олиб борилган кузатувларда ҳам энг яхши кўрсаткичлар суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 75-75-60% тартибда суғорилган ва маъдан ўғитлари билан $N_{200} P_{140} K_{100}$ кг/га меъёрида озиклантирилган 8-вариантда кузатилиб, кўсаклар сонини 12,4 дона ва шундан очилган кўсаклар сони 5,6 донани ташкил қилди

1.3-жадвал

Суғориш усуллари, тартиби ва озиклантириш меъёрларини ғўзанинг ўсиши ва ривожланишига таъсири. (1-тажриба)

Вар.т/ Р	1.06		1.07					1.08					1.09	
	Бўйи, см	Чин барг сони, дона	Бўйи, см	Ҳосил шохи, дона	Шона, дона	Гул, дона	Тугунча, дона	Бўйи , см	Ҳосил шохи, дона	Гул, Дона дона	Тугунча, дона	Кўсак, дона	Кўсаклар, дона	Шундан очилгани
1	18,2	6,4	61,6	8,0	8,6	0,4	2,5	89,6	10,5	0,5	2,4	7,3	10,0	4,9
2	18,9	6,2	58,2	8,1	8,6	0,4	2,9	89,2	10,7	0,5	3,2	7,5	11,0	5,9
3	17,7	6,0	55,3	7,9	8,4	0,3	2,3	91,3	11,3	1,1	2,2	7,2	9,0	6,7
4	19,0	6,6	64,1	8,4	8,3	0,6	2,9	91,5	11,1	0,7	3,8	7,9	11,2	5,3
5	17,2	6,2	62,7	8,1	8,7	0,4	2,6	90,6	11,1	0,7	3,9	6,3	9,7	5,4
6	19,3	6,4	59,5	8,3	8,3	0,5	2,8	92,9	11,4	0,8	3,7	8,0	11,9	6,1
7	18,1	6,1	61,1	8,1	7,9	0,4	2,1	90,4	11,4	0,6	2,8	7,7	10,4	6,3
8	20,9	6,6	62,6	8,6	8,8	0,6	3,0	96,5	11,8	0,8	4,1	8,4	12,4	5,6
9	17,7	6,1	60,8	8,4	8,6	0,5	2,1	94,5	11,6	0,9	3,9	8,0	11,3	5,8

Тажрибада суғориш усуллари, тартиблари, меъёрлари ва озиклантириш меъёрларини пахта ҳосилдорлигига таъсирини аниқлаш мақсадида, ҳар бир вариантда ва барча қайтариқлар бўйича қўл терими ўтказидди. Пахта ҳосилдорлиги бўйича олинган маълумотлар 1.6-жадвалда келтирилган.

Тажрибада энг юқори ҳосил 43,2 ц/га суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 75-75-60 % тартибда томчилатиб суғорилган ва маъдан ўғитлари билан N₂₀₀ P₁₄₀ K₁₀₀ кг/га меъёрида озиклантирилган 8-вариантдан олинди.

Тажрибада суғориш усули ҳисобига қўшимча ҳосилдорлик 2,9-3,9 ц/га га, суғориш тартиби ҳисобига (4-5 вар) 2,3-2,0 ва 1,4-2,1 ц/га (8-9 вар) ҳамда маъдан ўғитлари ҳисобига (2-4 вар) 2,5-2,8 ц/га ва 3,5-2,8 (6-8 вар) га юқори бўлди (1.6-жадвал).

1.6-жадвал

Суғориш усуллари, тартиби ва озиклантириш меъёрларини пахта ҳосилдорлигига таъсири

Вар. т/р	Суғориш усули	ЧДНС га нисбатан суғориш олди тупроқ намлиги, %	Маъдан ўғитлар меъёри, кг/га, л/га	Кўчат қалинлиги, минг туп/га	Кўсақлар сони, дона	Бир кўсақнинг вазни, г	Ҳосилдорлик, ц/га
1	Эгатлаб суғориш	70-70-60	N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	98,0	10,0	4,0	38,2
2	Эгилувчан кувурлар орқали суғориш	70-70-60	N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	93,1	10,0	4,0	37,9
3			N ₁₅₀ P ₁₀₅ K ₇₅	96,3	9,0	4,2	35,4
4		75-75-60	N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	91,2	11,2	4,0	40,2
5			N ₁₅₀ P ₁₀₅ K ₇₅	94,0	9,7	4,2	37,4
6	Томчилатиб суғориш	70-70-60	N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	92,2	11,9	3,8	41,8
7			N ₁₅₀ P ₁₀₅ K ₇₅	97,1	10,4	3,6	38,3
8		75-75-60	N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	93,2	12,4	3,8	43,2
9			N ₁₅₀ P ₁₀₅ K ₇₅	94,4	11,3	3,7	40,4

Демак, Пахтакор-3 ғўза навидан эртаки, юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштириш учун, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 75-75-60 %

тартибда сақлаб, томчилатиб суғориш ва маъдан ўғитлари билан $N_{200} P_{140} K_{100}$ кг/га меъёрида озиклантириш керак экан.

XULOSA

Демак, пахтадан юқори ҳосил олишни таъминловчи тупроқнинг суғориш олди мақбул тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан қуйидаги даражада бўлди, Пахтакор-3 ғўза нави учун (эгиловчан қувурлар орқали ва томчилатиб суғорилганда) 75-75-60%. Суғориш муддатини аниқлаш учун тупроқнинг ҳисобий қатламлари эгиловчан қувурлар орқали суғорилганда гуллашгача 0-50 см, гуллаш-ҳосил тўплаш даврида 0-70 см ва пишиш даврида 0-50 см, томчилатиб суғорилганда мос равишда 50-50-50 см даги тупроқ намлиги инобатга олинади.

Тажрибада ғўза анъанавий усулда суғорилган (вар.1) вариантда ҳар суғоришда 575-940 м³/га сув сарф этилиб, мавсумий суғориш меъёри 2425 м³/га ни ташкил этди. Ғўза эгиловчан қувурлар орқали суғорилган (вар.2-5) вариантларда эса ҳар суғоришда гектарига 325-510 м³ сув сарфланиб, мавсум давомида ҳар гектар ерга 1600-1815 м³/га сув сарфланиб, иқтисод қилинган сув миқдори 610-825 м³ (25,0-34,0%) ни ташкил этди, томчилатиб суғорилган 6-9 вариантларда мос ҳолда 315-415 ва мавсум давомида 1610-1680 м³/га сув сарф этилиб, ҳар гектар ерни суғоришда 745-815 м³ (30,0-34,0%) сув иқтисод қилиб қолинди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 декабрдаги даги “Пахта хом ашёсини етиштиришда томчилатиб суғориш технологияларидан кенг фойдаланиш учун қулай шарт-шароитлар яратишга оид кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4087-сон қарори.
2. Новикова А.В. и др. Капельной орошения хлопчатника.// Сборник научных трудов САНИИРИ, Ташкент,2006. Ст. 356-359.
3. Назаров Р.С., Абдолниёзов Б. Ғўза навлари агротехникаси. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. 2004 йил. 11-12-бетлар.
4. Саримсақов М.М. Сувдан оқилона фойдаланиш омиллари "Фермер хўжаликларида пахтачилик ва ғаллачиликни ривожлантиришнинг илмий асослари ҳалқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами Тошкент – 2006 йил. № 121-122 бет.

5. Сатторов Ф.М. “Суғориш тартиби ва техникаси” Пахтакор учун маълумотнома. Тошкент, 1993, 114-115 бетлар.
6. Ҳайдаров А. Андижон-37 ва Наврўз янги ғўза навларини суғориш ва озиклантириш тартиблари. “Ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни парваришlash агротехнологияларини такомиллаштириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани маърузалари асосидаги мақолалар туплами. 2013 йил. 208-212 бетлар.
7. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари Тошкент 2007 й. 148-б